

CHET TILINI O'QITISHDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA INTERFAOL O'YINLARNING AHAMIYATI

Ikromova Maqsuda Baqoyevna

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası asıssenti.

Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy Tadqiqotlar Universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Buxoro sh, O‘zbekiston

e-mail: ikromova m1969@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6407790>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma‘qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO‘ZLAR

didaktik o‘yinlar, irodaviy urinish, aylana stol, interaktiv usul.

ANNOTATSIYA

Maqola chet tili darslarida ommaviy axborot vositalaridan samarali foydalanishga bag‘ishlangan. Insoniyat taraqqiyoti jarayonida yosh avlodning ota-onalari, bobolaridan farqli o‘laroq, tez o‘zgaruvchan texnologiyalar davrida o‘sib ulg‘aymoqdalar. Bizni o‘rab turgan turli xil texnologiyalar bizning uylarimiz, ofislarimiz va maktablarimizda mavjud. Ommaviy axborot vositalari va simli texnologiyalardan keng foydalanish ta‘lim va aloqani yaxshilaydi. Darslarni turli xil qiziqarli o‘yinlar orqali tashkil etish o‘quvchilarning bilim olish qobiliyatini boyitadi va mustahkamlaydi. Kurs jarayonini optimallashtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Insoniyat taraqqiyoti jarayonida yosh avlod ota-onalari, buvi buvularidan farqli o‘laroq shiddat bilan o‘zgarib borayotgan texnika asrida o‘sib ulg‘aymoqdalar. Bizni qurshab turgan turli texnologiyalar uyimizda, idoralarda va maktablardadir. Ommaviy axborot vositalari va simli texnologiyalardan keng foydalanish ta‘lim-tarbiya va aloqalarni kuchaytiradi. Darslarni turli ko‘ngil ochar o‘yinlar orqali tashkil etish talabada bilim olish ko‘nikmasini boyitadi va mustahkamlaydi. Darslar jarayonini optimallashtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Ilmiy izlanishlar natijasi o‘laroq, yosh avlodning qay tarzda o‘sib-

ulg‘ayishi, ta‘lim olishi, ularning kelajakda o‘z yo‘lini topishiga muhim ta‘sir ko‘rsatar ekan. Keng imkoniyatlarga yo‘l ochib beruvchi texnologiyalar va yangi axborot vositalaridan foydalanish rivojlanish tamoyillarini belgilab beradi. Bular quyidagilar:

1. Inson hayotini soddalashtirishda axborot texnologiyalaridan tizimli ravishda foydalanish;
2. Yosh avlod tarbiyasida televideniya va axborot vositalaridan yo‘naltirilgan holda foydalanish;
3. Ma‘lumotlar bazasini qonun qoida asosida elektron shaklda yaratish.

Integratsiya texnologiyasi va interaktiv axborot ilk bolalalik davri dasturlari mustahkam taraqqiyot asosiga

quriladi. Yosh avlod bilan ishlovchi tarbiyachilar ham axborot texnologiyalaridan foydalanishni mumkin qadar darajada o'rganib borishlari ham talab etilmoqda. Sababi bugungi kun yosh kadrlari yangiliklarni juda tez ilg'ab olishadi. Ba tarbiyachilardan yanada ko'proq ma'lumot olishga ehtiyoj tug'iladi. Ular miyasidagi bo'shliqni to'ldirishning asosiy obyektida tarbiyachilarini ko'z oldilariga keltirishadi. Ular axborotlashgan asrda yashar ekan soniya sayin o'zlariga yangilikni kashf etib borishadi. Bunda axborot texnologiyalari sezilarli darajada ta'sir ko'rsatib borishadi.

So'ngi yillarda visual axborotning rangli va juda sifatli hajmlarda yetkazilishi axborot texnologiyalariga bo'lgan ehtiyojni oshishiga sabab bo'lmoqda. Doimiy-o'zgarib turuvchi raqamli davrni aks ettirib, ilk bola ta'limi bilan shug'ullanuvchilar texnologiyasi va interaktiv axborotlar haqida yosh bolalarning aqliy, ijtimoiy, hissiy, jismoniy va linvistik qobiliyatlarini rivojlantirishni oshiradi.

Aql, idrok va nutqning o'zaro bog'liqligi avvalo fikrlash jarayonining til orqali ifodalanishida namoyon bo'ladi. Tafakkurning o'sishi axborot vositalariga bevosita tayanadi. Hozirgi kunda so'z va uning mazmuniy tomonini o'rganish maqsadida assotsiativ eksperimentdan foydalaniladi. Assotsiativ eksperimentning barcha turlari uchun xos bo'lgan xususiyat, ularda natijaning asosiy ko'rsatkichi sifatida reaksiya vaqti hisoblanadi. Bu mezonlar nutq-fikrlash jarayonining dinamikasini o'rganish imkonini beradi. Assotsiativ reaksiya vaqti nerv jarayonlarining o'tish tezligini ifodalaydi.

Muhokama va natija. Oliy o'quv yurtlarida talabalarni chet tilida aniq, shoshilmay, yetarlicha baland ovozda

gapirishga, so'zlarni dona - dona talaffuz qilishga, unli va undosh tovushlarni to'g'ri talaffuz etishga, intonatsiya vositalaridan to'g'ri foydalanishi amalga oshirishni belgilab beradi. Oliy ta'limda chet tilini o'rgatish vazifalar har bir guruhda, talabalarning kursi va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilib boriladi. Zeroki talablarda tilni o'zlashtirish darajasi turlicha bo'lishi mumkin.

Kompyuter texnologiyalari yordamida talabalarni so'zlashuv nutqiga o'rgatish. Talabalarni so'zlashuv nutqiga o'rgatish bo'yicha dastur ishlab chiqilishi lozim bo'ladi. So'roq gap turlariga binoan chet tilida savollar oldindan tayyorlanishi tavsiya etiladi. Ularni butun guruh uchun berilgan savollarga yakka holda javob berishga, jamoa bo'lib so'zlashishiga, suhbatda qatnashishga, o'rtoqlarning javobini qunt bilan tinglash va o'zi ham savol berishga o'rgatilishi ularda chet tilidagi nutqning samarali darajada o'zgarishiga olib keladi. Shu bilan bir qatorda, chet tili o'qituvchilari bilan so'zlashganda samimiy, mazmunli gapirish kabi ijobiy hislatlar ham tarbiyalanib boriladi.

Chet tilini o'rgatishga moslashtirilgan oliy ta'lim muassasalarining asosiy vazifalaridan biri bo'lgan talabalarni chet tilida to'g'ri va aniq gapirishga, ya'ni chet ellik sayyohlar, vakllar bilan turli faoliyatlarda, mehnat jarayonida, kundalik tartib daqiqalarda erkin, to'g'ri munosabatda bo'lishga o'rgatishga katta ahamiyat berilgan.

Darslarning qiziqarli va samarali bo'lishini ta'minlovchi unsurlardan biri bu didaktik o'yinlardir. Didaktik o'yinlar qoidali o'yinlar tarkibiga kiradi va rolli o'yinlarni rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Bu kabi

o'yinlar asosini bilishning u yoki bu mazmunini, o'yinning tashkil etilishini belgilaydigan harakatlarni bajarishga qaratadigan aqliy va irodaviy urinishini belgilab beradi. Didaktik o'yinlarda asosiy fikrlash jarayonlari - tahlil qilish, qiyoslash, xulosa chiqarish va hakazolar takomillashadi. Amaliy darslarni shakllantirishda didaktik o'yinlar uni samaradorligini oshiradi. O'yin paytida bolaning ijobiy ish faoliyatini kuchaytiradi, ixtiyoriy diqqatini, xotirasini takomillashtiradi. O'yinda o'quvchilar o'zlari sezmaganda holda juda ko'p harakatlarni, mashqlarni bajaradilar, chet tilidagi yangi so'zlarni yod olishadi.

O'z navbatida didaktik o'yinlarga qo'yiladigan talablar quyidagilardan iborat:
1. Didaktik o'yinlar o'quv predmetlari bo'yicha dastur materialiga muvofiq holda tanlab olinishi lozim.

2. Didaktik o'yin unda qatnashuvchilarga bilimlar bo'yicha ma'lum talablar qo'yilgan holda ishlab chiqilishi kerak.

3. Didaktik o'yinning muvaffaqiyatli o'tishi uning maqsadini til o'rganuvchilar tomonidan yaqqol anglab olinishiga bog'liq. Chunki bunda o'quvchilarning fikrini maqsadli yo'nalishga solish, ularning ishini bajarishga qiziqishini oshirish imkoniyati tug'iladi.

4. O'yinlarni tanlashda ma'lum izchillikka rioya qilish ham zarur.

5. Didaktik o'yinlarning qoidasini va tashkil etilishini tuzish va ishlab chiqishda o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini, ularning turli bo'sh va kuchli, faol va loqayd guruhlarini hisobga olish kerak.

6. Ta'limiy o'yinning qoidalari sodda, aniq, bo'lishi va yaqqol ifodalanishi lozim. 7. O'quvchi talabalar butun o'yin jarayonida faol ishtirok etishi, o'z «navbatini» uzoq,

kutish o'yinga qiziqish susaytirishi mumkinligini unutmaslik kerak.

8. Dars bir o'yinga umumiy va yakka tartibda yondashish, undagi topshiriqlarning qiyinlik darajasini va qanchasi mustaqil holda bajarilishini hisobga olish kerak.

“Aylana Stol” metodi

O'yinning maqsadi:

- mavzu va muammoni erkin suhbat asosida tahlil qilishni o'rgatish, talabalar bilim darajasini tenglashtirish;

- Turli muammolarni tizimli bosqichma-bosqich hal etish yo'llarini o'rgatish

O'yinni tashkil etish uchun kerak bo'ladigan vositalar:

-Xonani o'yin uchun moslagan holda jihozlash ya'ni talabalar yuzma-yuz holatda barcha ishtirokchilarni ko'rib turishlari lozim bo'ladi;

- dasturda ko'rsatilgan tarjima nazariyasiga oid mavzu ma'ruzada tushuntirib berilgan bo'lishi va qo'shimcha ma'lumot topib mustaqil o'qishga vazifa sifatida berilgan bo'lishi lozim;

-“erkin mikrafon” prinsipini o'yinda qo'llash ya'ni so'zlash navbat asosida emas fikr mavjudligiga ko'ra tashkil etish;

- Aylana stol ishtirokchilari javob berishi lozim bo'lgan savol va topshiriqlar bazasini yaratish (mavzuga doir savollar o'qituvchi tomonidan oldindan tayyorlab qo'yiladi);

- berilgan fikrlarni yanada kengroq shaklda davraning o'zida muhokama qilish;

Dars jarayonida interaktiva usullardan foydalanaish bugungi kun talabiga aylangan. O'qitishning interaktiv usullari o'quvchilarning g'oyatda katta ta'lim sa-loxiyatini faollashtirish va foydalanishga, o'quv jarayoniga ijodiylik elementlarini kiritish va ijodiy faoliyat yurituvchi tizmlarga xos bo'lgan inergiya

xususiyatlaridan foydalanishga imkon beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda didaktik o'yinlardan til o'rgatishga asoslangan fanlarda foydalanish talabaning har tamonlama bilim bazasini boyitish uchun xizmat qiladi. Didaktik o'yinlarni dars jarayonining qaysi qismiga joylashtirish o'qituvchilarning individual qarashlariga bog'liq bo'ladi.

Yosh avlod nutqini rivojlantirishning asosiy vositalaridan (shakllardan) biri bu ta'lim. Ta'limning asosiy shakli amaliy mashg'ulotdir. Chet tilida nutq o'stirish amaliy mashg'ulotlarida talaba o'z nutqining o'qituvchining namunaviy nutqi bilan

taqqoslashga, boshqa talabalar bilan o'quv materiallarni bajarishga, ya'ni o'qituvchining tushuntirishini, hikoyasini tinglashga, birgalikda kuylashga ma'lum bir ob'ektga diqqatini qarata olishga, navbat bilan gapirishga o'rgatadi.

Chet tili o'qitishga mo'ljallangan oliy o'quv yurtlarida ko'proq aralash turdagi mashg'ulotlardan foydalanish joriy qilingan. Masalan, bir mashg'ulotning o'zida talabalarni yangi bilim beruvchi material bilan tanishtiriladi ilgari hosil qilingan bilim takrorlanadi va mustahkamlanadi. Nutq o'stirish mashg'ulotlarni o'ziga hos husisiyatlarga ega bo'lib, ayrim vaqtlarda mashg'ulotni o'tkazishda qiyinchiliklar vujudga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Barkamol avlod - O'zbekistonning poydevori" Toshkent, 1998.
2. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" Toshkent, 1997.
3. Shodiyeva Q. "O'rta guruh bolalarning nutqini o'stirish" Toshkent 1993.
4. Комиссаров В.Н. Слова о переводе. (Очерк линг. учения о переводе) – М.: МО. 1973.
5. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М.: МО. 1980.
6. Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике. В кн.: «Прагмалингвистика» Сафаров Ш. Т.: 2008.
7. Zufarov Sh. Ta'limdainnovatsionjarayonlarnitizimliboshqaruvi. Nazariya, tahlil, tasnif. T.; 2010. 6-bet